

RESUMO SIMPLES - ENFERMAGEM

TEATRO DE FANTOCHES COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE O MAPEAMENTO DE RETINA

Mariana Arruda Sales (mariana.arrudasales@gmail.com)

Ana Sarah Barros De Lima (barrossarah821@gmail.com)

Maria Vitoria Fonteles (mariavfonteles@gmail.com)

Camilla Freire Castelo Branco Da Silva (camilla.freire2018@gmail.com)

Bruna Caroline Rodrigues Tamboril (coordenfestagio02@unichristus.edu.br)

Deysen Kerlla Fernandes Bezerra Girão (deysen.girao@unichristus.edu.br)

INTRODUÇÃO: A Retinopatia é uma das complicações do diabetes, sendo um relevante problema de saúde pública em razão de ser a principal causa de cegueira em populações economicamente ativas, afetando aproximadamente 75% dos pacientes com diabetes após 15 anos do início da doença. Trata-se de uma patologia silenciosa, o que faz com que o diagnóstico, muitas vezes, seja realizado em um estágio avançado. Para detecção precoce é de suma importância a realização periódica Mapeamento de Retina. Observa-se que há pouca notoriedade dada a essa complicação, refletindo-se na presença de inúmeras dúvidas tais como se o exame é doloroso, qual a fase em que é necessária sua realização e qual a periodicidade do mesmo. Dessa forma, a esse trabalho propõe-se a criação de uma dramatização por meio de fantoches para levar mais informações sobre esse exame e a importância deste no manejo da retinopatia diabética. **OBJETIVO:** Elaborar uma educação em saúde por meio de teatro de fantoches para sensibilizar os diabéticos sobre a

importância do Mapeamento de Retina no seu plano de cuidados. **MATERIAIS E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo metodológico que propôs a criação de um teatro de fantoches para educar sobre a importância do Mapeamento de Retina. Utilizou como fundamentação teórica o proposto por Kaplún (2003) em que a produção de materiais educativos deve considerar três eixos: o conceitual, o comunicacional e o pedagógico, visando o aprendizado que desperta para a adoção de uma posição ativa e consciente de autocuidado. Dessa forma, foi realizada uma revisão do que é indicado para esse exame nas Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2022) e criada uma apresentação de fantoches que fazem referência a cultura popular cearense. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A apresentação tratou-se de um diálogo entre uma estudante de enfermagem (Marilu) e sua avó diabética (Dulcinéia – nome que faz referência ao doce), tirando dúvidas a respeito da doença, com ênfase na retinopatia diabética e a importância do Mapeamento de Retina. Na proposta, buscou-se ainda com a peça promover a interação dos fantoches com o público ouvinte, sendo essa estratégia, ainda, uma aliada na promoção do acolhimento e humanização. **CONCLUSÃO:** O teatro de fantoches pode aproximar a linguagem científica da popular promovendo um espaço de interação coletiva favorável a educação e ao acolhimento, que pode ocorrer de forma lúdica.